

G.HIRSUTUM L. TURIGA MANSUB RANGLI TOLALI G‘O‘ZA NAMUNALARINING O‘ZARO F₁ DURAGAYLARIDA BA‘ZI FIZIOLOGIK VA QIMMATLI-XO‘JALIK BELGILARINING NAMOYON BO‘LISHI

Nabiev S.M¹, Azimov A.A², Xamdullaev Sh.A³, Shavqiev J.Sh⁴, Waghmare V.N., Chorshanbiev N.E⁵, Mamarasulov O⁶

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544229>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada *G.hirsutum L. turiga mansub rangli tolali g‘o‘za* namunalarining *F₁ duragaylarida qimmatli xo‘jalik va fiziologik belgilarning namoyon bo‘lishi* o‘rganildi. Rangli tolali g‘o‘za navlarining tola chiqimi, tola uzunligi, paxta og‘irligi va boshqa ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Natijalar *F₁ duragaylarida* ushbu belgilarning ota-ona shakllariga bog‘liq ravishda turlicha namoyon bo‘lishini va seleksion istiqbolli namunalarni ajratib olish imkoniyatini ko‘rsatdi. Tabiiy rangli paxta tolasining ekologik toza to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda ahamiyati ta’kidlandi.*

***Kalit so‘zlar:** Rangli tolali g‘o‘za, *G.hirsutum L.*, *F₁ duragaylari*, qimmatli xo‘jalik belgilari, tola chiqimi, tola uzunligi, seleksiya.*

***Аннотация.** В статье исследованы проявления ценных хозяйственных и физиологических признаков в *F₁ гибридах* образцов хлопчатника с цветным волокном вида *G.hirsutum L.* Анализировались такие показатели, как выход волокна, длина волокна, масса хлопка и другие характеристики цветноволокнистых сортов хлопчатника. Результаты показали, что в *F₁ гибридах* эти признаки проявляются по-разному в зависимости от родительских форм, что позволяет выделить перспективные образцы для селекции. Подчеркнута важность натурального цветного хлопкового волокна для производства экологически чистой текстильной продукции.*

***Ключевые слова:** Цветноволокнистый хлопчатник, *G.hirsutum L.*, *F₁ гибриды*, ценные хозяйственные признаки, выход волокна, длина волокна, селекция.*

***Abstract.** This study investigates the expression of valuable economic and physiological traits in *F₁ hybrids* of colored fiber cotton samples belonging to the species *G.hirsutum L.* Parameters such as fiber yield, fiber length, cotton weight, and other characteristics of colored fiber cotton varieties were analyzed. The results indicate that these traits manifest differently in *F₁ hybrids* depending on the parental forms, enabling the identification of promising samples for breeding. The significance of natural colored cotton fiber for producing environmentally friendly textile products is highlighted.*

***Keywords:** Colored fiber cotton, *G.hirsutum L.*, *F₁ hybrids*, valuable economic traits, fiber yield, fiber length, breeding.*

Bugungi kunda dunyoning turli hududlarida, xususan Shimoliy va Janubiy Amerikadagi 11 ta, Osiyo va Okeaniyadagi 20 ta, Afrikadagi 28 ta, Yevropadagi 31 ta davlatda hamda Avstraliyada paxta yetishtiriladi. Dunyo bo‘yicha har yili 32-34 mln. gektar yerda paxta yetishtirilib, ushbu maydondan 12-14 mln. tonna, ayrim yillarda 17-20 mln. tonna tola mahsuloti olinadi. Jumladan, paxta maydoni Hindistonda 13,5 mln (2022 yilda 13,0 mln.), AQShda 4,6 mln. (2022 yilda 3,2 mln.), Xitoyda 3,4 mln. (2022 yilda 3,03 mln.), Pokistonda 2,4. mln. (2022

yilda 2,13 mln.), Braziliyada 1,6 mln. (2022 yilda 1,64 mln.), O‘zbekistonda 1,02 mln. (2022 yilda 1,03 mln.) gektarni tashkil etgan (ICAC Data book, December 2022).

So‘nggi yillarda dunyoda iste‘molchilarning talablari o‘zgarishi sababli ekologik toza va organik to‘qimachilik ishlab chiqarish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ushbu istiqbolli yo‘nalishlardan biri – tabiiy rangli paxta tolasidan foydalanish va uni ishlab chiqarishni rivojlantirish bo‘lib, bugungi kunda Xitoyda 46700 ga, AQShda 2500 ga, Avstraliyada 2000 ga, Isroilda 500 ga, Hindistonda 1000 ga, Peruda 200 ga maydonda rangli tolali g‘o‘za navlari yetishtirilib, ja‘mi 146,67 ming tonna tabiiy rangli tolali paxta xom ashyosi yetishtirilmoqda (ICAC Data book, December,2022). Butun dunyo ekologik sof organik to‘qimachilik mahsulotlari tomon harakatlanar ekan, tabiiy rangdagi paxta tolasi to‘qimachilik sanoatida navbatdagi innovatsion yutuqqa va tola sifati yuqori bo‘lgan yangi rangli tolali navlarini yaratish bugungi kun paxtachiligining dolzarb vazifalaridan biriga aylanmoqda.

O‘zbekistonda g‘o‘za eng asosiy qishloq xo‘jalik ekinlaridan biri hisoblanadi. Keyingi yillarda davlatimiz rahbari va hukumatimiz tomonidan paxtachilikni yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan qator Farmon va Qarorlar qabul qilindi. Bu o‘rinda, asosiy paxta maydonlarini egallagan o‘rta tolali g‘o‘zaning tabiiy rangli tolali, ichki talabni qondiradigan va eksportga yo‘naltirilgan mahsulot yaratishga imkon beradigan navlarini yaratish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ta‘kidlash joizki, g‘o‘za ekinining madaniy shakllari ichida tolasining rangi novvotrang, turli tUSDagi jigarrang (qo‘ng‘ir), och va to‘q yashil tusli shakllari mavjud bo‘lib, qo‘ng‘ir tolalilardan boshqalarida tola rangi beqarordir, ya‘ni yorug‘likning uzoq ta‘sirida rangi o‘zgaradi. Bundan tashqari, bu navlar tolasining texnologik sifat ko‘rsatkichlari oq tolanikidan pastdir. Shuning uchun bu navlarda rang barqarorligini va tolaning texnologik sifat ko‘rsatkichlarini oshirish bo‘yicha seleksion ishlarni davom ettirish talab qilinadi.

Tolaning tabiiy yashil va qo‘ng‘ir ranglari uning sellyulozali devorchalarida tanidlar guruhiga mansub murakkab organik modda – katexin mavjudligi bilan izohlanadi. Rangli tolali g‘o‘za navlarining qiziqarli xususiyati shundan iboratki, ularda tolaning yuzasidagi kutikulyar qatlam oq tolanikiga nisbatan kuchli rivojlangan. Yog‘li mum moddadan iborat kutikulyar qatlam yashil va qo‘ng‘ir tolada tola og‘irligining 4-7% ini (yashil tolada ko‘proq), odatdagi oq tolada esa atigi 0,6% ini tashkil etadi. Kutikulyar qatlam tolaning yigiruvchanlik xususiyatlarini yaxshilaydi, chunki tolalarning bir-biri bilan chirmashishi yuqori bo‘lishini ta‘minlaydi. Bundan tashqari, u sellyuloza devorchalariga suv kirishidan va pirovard natijada, ularning buzilishidan saqlaydi. Yashil yoki yashilsimon rang kam uchraydi, u o‘rta tolali g‘o‘za va afro-osiyo g‘o‘zasi shakllarida aniqlangan.

Dunyo miqyosida toza organik to‘qimachilik mahsulotlariga qiziqish ortib boraytgan bir paytda, tabiiy rangdagi paxta tolasi to‘qimachilik bozorida muhim resursga aylanmoqda. Chunki, to‘qimachilik sanoatida tolani qayta ishlash ko‘p suv, energiya, kimyoviy va boshqa tegishli resurslardan foydalanishni talab qiladi. Tolani bo‘yash jarayonida kimyoviy bo‘yoqlardan foydalanish atrof-muhitning ifloslanishiga olib kelishi mumkin. To‘qimachilik sohasida tabiiy rangga ega toladan foydalanish hosil bo‘ladigan ekologik xavf va chiqindilarni kamaytirish imkonini beradi. Shu sababli, tabiiy paxta tolasidan foydalanish va uni yetishtirishni ko‘paytirish dolzarb hisoblanadi.

D.K. Dickerson [2] ta‘kidlashicha, rangli tolaga ega g‘o‘za namunalari kam hosil berishi sababli, juda kam miqdorda to‘qimachilik sohasida ishlatilar edi. So‘ngi yillarda dunyo bo‘ylab ta‘biy rangli paxtadan tayyorlangan kiyim-kechaklardan foydalanishga qiziqish tobora ortib

bormoqda. Bugungi kunda Xitoy tabiiy rangli tolali g‘o‘za yetishtirish bo‘yicha yetakchi hisoblanadi [1].

Dala tadqiqotlarimiz O‘zR FA Gva O‘EBIning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi eksperimental bazasining tajriba dalasida olib borildi. Tajriba dalasining tuprog‘i – gumusi kam bo‘lgan tipik bo‘z tuproq bo‘lib, mexanik tarkibiga ko‘ra o‘rtacha qumoqlidir. Yer reliefi biroz nishabli, sho‘rlanmagan. Sizot suvlari 8,0m va undan chuqurlikda joylashgan.

Tadqiqotdagi namunalarning urug‘lik chigitlari oldindan tayyorlangan dalaga 90x20x1 sxemasida 4-5sm chuqurlikka qo‘lda ekildi. Dala tajribasida optimal agrotexnika olib boriladigan sharoitda rangli tolali namunalar rendomizatsiyali uch qaytariqda, har bir qaytariqda ikki qatordan, har bir qatorda 10 uyadan iborat holda ekildi. Tadqiqot ob‘ekti sifatida *G. hirsutum* L. turiga mansub o‘rta tolali g‘o‘zaning rangli tolali navnamunalaridan foydalanildi.

Qo‘ng‘ir tolali A-800 namunasida bitta o‘simlikka to‘g‘ri keladigan paxta og‘irligi, ya‘ni o‘simlik mahsuldorligi 58,50 g., tola chiqimi 35,0%, tola uzunligi 34,0-35,3mm., bitta ko‘sakdagi paxta og‘irligi esa 4,1-5,5g. ni tashkil etgani o‘rta tolali g‘o‘zaning ba‘zi rangli tolali namunalari qimmatli-xo‘jalik belgilarining ko‘rsatkichlari bo‘yicha yaxshi ko‘rsatkichlarga ega ekanliklarini va bu namunalar bilan seleksiya ishlarini davom ettirish maqsadga muvofiq ekanligini ko‘rsatadi.

F₁ duragaylaridan 09965 (qo‘ng‘ir tola) x Mayin tola (oq tola) kombinatsiyasida tola chiqimi 28,1 mm - 31.0 mm, 010764 (yashilsimon tola) x Mayin tola kombinatsiyasida 31,2 – 31,8 mm, oq tolali Sadaf x Gulshan kombinatsiyasida 39,6 – 40,5mm, ikkita qo‘ng‘ir tolali namunaning o‘zaro 09965 x 011250 kombinatsiyasida 32,7 mm ni tashkil etdi. Tolasi yashilsimon rangli 010764 namunasini Gulshan navi bilan chatishtirib olingan 010764 x Gulshan duragayida tola chiqimi oraliq holatda bo‘lib, 24,5 -25,7 mm ni tashkil etdi. 011460 x 09965 duragayida esa tola chiqimi 32,5 – 33,2 % ni tashkil etdi. Boshqa bir qo‘ng‘ir tolali namunalar – A-2384 va 09965 larning A-2384 x 09965 duragayi tola chiqimi bo‘yicha ancha yuqori ko‘rsatkichlar (37,8 -38,8%) namoyon etdi. Tola chiqimi, tola indeksi va 1000 ta chigit og‘irligi belgilarining ko‘rsatkichlari A-1025 x 09965 kombinatsiyasida mos ravishda 40,2%,6,40g. va 95,21 g.ni, A-800 x 011250 da 22,3-23,6%, 3,49-3,72 va 120,7 – 121,5 g.ni tashkil etdi.

Olingan natijalar *G.hirsutum* L. turiga mansub rangli tolali g‘o‘za namunalari qimmatli-xo‘jalik belgilarining ko‘rsatkichlari bo‘yicha bir-birlaridan farqlanishlarini va ular ichidan seleksion istiqbolli namunalarni ajratib olish mumkinligini, rangli tolali namunalarning o‘zaro F₁ duragaylarida qimmatli-xo‘jalik belgilari ota-ona shakliga bog‘liq ravishda turlicha namoyon bo‘lishidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Chen J., Wang Q., Hua Z.Z., Du G.C. Research and application of biotechnology in textile industries in China. // Enzyme and Microb. Tech., 40: 2007. - P. 1651-1655.
2. Dickerson D.K., Lane E.F., Rodrigues D.F. Naturally colored cotton: resistance to changes in color and durability when refurbished with selected laundry aids. // California State University, Agricultural Technology Institute, Fresno. 1999. - P. 38.
3. ICAC Data book, December 2022.